

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 23.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

Tuxtaboyeva Feruza Muratovna.,
Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o'g'li.,
Sayfidinova Shoiraxon Solijon qizi.,
Odilova Sohiboxon O'tkirbek qizi.,
Andijon davlat universiteti
Uzbekistan
sohibaodilova15@gmail.com

O'SIMLIK TARKIBIDAGI EFIR MOYLARI VA ULARNING AHAMIYATI

Abstract: This article provides information about essential oil plants, their beneficial properties for agriculture and the human body, the essential oils contained in lavender and ermine plants and their benefits.

Keywords: Essential oils, ermine, lavender, carvacrol, linalool, terpene, tinol, linyl acetate.

Annotatsiya: Ushbu maqolada efir moyli o'simliklar, qishloq xo'jaligi va inson organizmi uchun foydali xususiyatlari, lavanda va ermon o'simliklari tarkibidagi efir moylari va uning foydali jihatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Efir moylari, ermon, lavanda, karvakrol, linalol, terpen, tinol, linil atsetat.

Аннотация: В данной статье представлена информация об эфиромасличных растениях, их полезных свойствах для сельского хозяйства и организма человека, эфирных маслах, содержащихся в растениях лаванды и горностая, и их пользе.

Ключевые слова: Эфирные масла, горноста́я, лаванды, карвакро́л, линалоо́л, терпен, тино́л, линилацетат.

Language: Uzbek

Citation: Tukhtaboyeva , F., Ismailov , I., Sayfidinova , S., & Odilova , S. ESSENTIAL OILS IN PLANTS AND THEIR IMPORTANCE. Universal International Scientific Journal, 1(8), 71–76. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1177>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14211590>

Efir moyi deb, o‘simliklardan suv bug‘i yordamida haydab olinadigan, o‘ziga xos hidi va mazaga ega bo‘lgan uchuvchan organik moddalar aralashmasiga aytiladi. Xushbo‘y hidli o‘simliklar va ulardan olinadigan ba‘zi mahsulotlar (hushbo‘y suvlar, smolalar va efir moylar) qadimdan ma‘lum. Odamlar bu mahsulotlardan turli kasalliklarni davolashda, ovqat tayyorlashda keng foydalanib kelishgan. O‘rta asrlarda arablar o‘simliklardan efir moylarini suv bilan haydab olish va ularni suvdan ajratish usullarini yaxshi bilishgan. XVIII asrdan boshlab efir moylarining xossalari va tarkibiy qismi o‘rganila boshlangan bo‘lsada, bu sohadagi ishlar XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida ayniqsa avj oladi. Aniqlangan ma‘lumotlarga ko‘ra yer sharining florasidagi o‘simliklardan taxminan 2500 dan ortiq turi tarkibida efir moyi bo‘ladi.

Ayniqsa, Yasnotkadoshlar - Lamiaceae (Labguldoshlar - Labiatae), Selderdoshlar - Apiaceae (Soyabonguldoshlar-Umbelliferae), Astradoshlar-Asteraceae Sho‘radoshlar - Chenopodiaceae, Archadoshlar (Sarvindoshlar) -Supressaceae, Mirtadoshlar - Myrtaceae, Rutadoshlar - Rutaceae, Ra‘noguldoshlar - Rosaceae va boshqa oilalarning vakillari efir moyiga boy. Tarkibida efir moyi bo‘lgan o‘simliklar asosan Ukraina, Moldova, Gruziya, Tojikiston,

Qirg‘iziston respublikalarida, Shimoliy Kavkaz, Qrim, Voronej viloyatlarida ko‘plab o‘stiriladi [1].

O‘zbekistonda efir moyli o‘simliklarning 560 turi ma‘lum bo‘lib, ular 233 turkumga va 50 oilaga kiradi. Mamlakatimizda tabiiy efir moylarini ishlab chiqarish bilan bir qatorda kimyoviy usul bilan xushbo‘y hidli sintetik moddalar ham ishlab chiqarilmoqda. Bu moddalarni sintez qilganda xomashyo manbai bo‘lib, efir moylarining ba‘zi bir komponentlari: linalol, sitral, sitranellal, yevgenol, anetollar hamda asosan tabiiy o‘simlik qoldiqlaridan yuzaga kelgan toshko‘mir, neft, torflar hisoblanadi. So‘nggi yillarda efir moyli o‘simliklarni yanada ko‘proq va ilmiy asosda o‘rganishga e‘tibor kuchaygan. Efir moylari o‘simlikning turli organlari (bargi, poyasi, guli va ildizi) da hujayra va to‘qimalarning maxsus joylarida (kanalchalarda) to‘planadi. Bundan tashqari, hujayra shirasida va parenxima hujayralarida emulsiya holida uchraydi. O‘simlikning o‘sishi va rivojlanish sharoitiga qarab, undagi efir moylarining miqdori o‘zgarib turadi. Efir moylari kimyoviy tarkibining juda murakkab, uchuvchan va xushbo‘y bo‘lishi bilan o‘simlik moylaridan farq qiladi. Agar efir moylari qog‘oz yoki materialga tegizilsa, unda hech qanday dog‘ qoldirmaydi. O‘simlik moylari esa dog‘qoldiradi. Shuningdek, efir moylari ovqat sifatida iste‘mol qilinmaydi, o‘simlik moylari esa iste‘mol qilinadi. Efir moylari

ko'pchilik o'simliklarda erkin holda bo'lib, suv bug'i yordamida haydab yoki ekstraksiya yo'li bilan ajratib olinadi. Ba'zi o'simliklarda efir, moylari glyukozidlar va boshqa moddalar bilan birikkan holda bo'ladi. Ularni sof holda ajratib olish uchun fermentatsiya usulidan foydalaniladi. Efir moylari bir qancha moddalarning murakkab birikmasidan hosil bo'lgan, ko'pincha genetik jihatdan o'zaro uzviy bog'langan turli xil organik birikmalardan iborat. Ularning komponentlari qatoriga uglevododlar, spirtlar, aldegidlar, ketonlar, fenollar, laktonlar, efirlar, xinonlar, kislotalar, azotli birikmalar va boshqa moddalar kiradi [4].

Ermon o'simligi (*Origanum vulgare*) - xushbo'y hidga ega bo'lgan o'simlikdir. U ko'pincha oregano deb ham ataladi va asosan Yevropa, Osiyo va O'rta Sharqda o'sadi. Ermon o'simligi an'anaviy tibbiyotda, ayniqsa, dorivor o'simlik sifatida keng qo'llaniladi. Uning efir moylari tibbiyot, kosmetika, parfumeriya va oziq-ovqat sanoatida foydalanish uchun juda qadrlanadi. Ermon o'simligining efir moylari uning barglaridan va gullaridan olinadi. Efir moylari o'zida ko'plab biologik faol moddalarga ega bo'lib, ular tibbiyotda va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Ermon o'simligining efir moyi turli kimyoviy birikmalarni o'z ichiga oladi. Eng asosiy tarkibiy qismlar quyidagilardir: Karvakrol bu ermon efir moyining asosiy faol moddasidir va uning antibakterial, yallig'lanishga qarshi xususiyatlarini ta'minlaydi. Karvakrol shuningdek, antiseptik va antifungal xususiyatlarga ham ega. Timol bu birikma ham antibakterial va antifungal ta'sirga ega, shuningdek, immun tizimini mustahkamlashda yordam beradi. Linalol bu

modda tinchlantiruvchi va stressni kamaytiruvchi ta'sirga ega bo'lib, ermon efir moyining boshqa komponentlari bilan sinergik ta'sir ko'rsatadi. Terpen bu birikma yallig'lanishga qarshi va antiseptik xususiyatlarga ega. Borneol bu modda ham antiseptik xususiyatlarga ega va terini yangilashda yordam beradi [2].

Ermon efir moyi aromaterapiya yordamida asab tizimini tinchlantirish, stressni kamaytirish va kayfiyatni ko'tarish uchun ishlatiladi. U o'zgacha xushbo'y hidga ega, bu esa ruhiy holatni yaxshilashga yordam beradi. Ermon efir moyi yo'talni yengillashtirish va bronxial yo'llarni tozalashda yaxshi natija beradi. Uning antibakterial xususiyatlari nafas yo'llaridagi infeksiyalarni davolashda yordam beradi. Ermon efir moyi terini parvarish qilishda qo'llaniladi, ayniqsa, akne va boshqa teri muammolarini davolashda. Bu efir moyi yallig'lanishlarni kamaytiradi, terini yangilaydi va bakterial infeksiyalarni oldini oladi.

1-rasm. Lavanda (*Lavandula L*) o'simligi.

Lavanda o'simligi (*Lavandula L*) tarkibida juda ko'p foydali efir moylari mavjud. Bu moylar ko'plab sog'liqni saqlash va go'zallik mahsulotlarida ishlatiladi. Lavanda efir moyining tarkibida asosan quyidagi

komponentlar mavjud: Linalol bu moddalar lavanda efir moyining asosiy tarkibiy qismidir. U yengil va tinchlantiruvchi xususiyatlarga ega bo'lib, asosan stressni kamaytirish va uyquni yaxshilash uchun ishlatiladi. Linalil asetat bu efir moyining boshqa muhim tarkibiy qismi bo'lib, u tinchlantiruvchi va antibakterial xususiyatlarga ega. Ko'pincha teri muammolarini davolashda qo'llaniladi. Kamfor lavanda efir moyining bir qismini tashkil etadi va ko'pincha muskul og'riqlarini kamaytirish va nafas olish tizimini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi. Geraniol bu komponent ham lavanda moyining tarkibida bor va u antibakterial va antifungal (zamburug'lar qarshi) xususiyatlarga ega.

Lavanda (*Lavandula L*) o'simligi.

Lavanda efir moyi turli sohalarda qo'llaniladi. Lavanda moyi asosan aromaterapiyada ishlatiladi. U asab tizimini tinchlantiradi va stressni kamaytiradi. Ko'plab odamlar lavanda moyi yordamida uyquni yaxshilaydi, chunki u tinchlantiruvchi ta'sirga ega. Lavanda efir moyi antibakterial va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi, bu esa teridagi yallig'lanishlar va aknalarni davolashga yordam beradi. Ushbu efir moyi tabiiy va samarali vosita bo'lib, uni to'g'ri ishlatish orqali ko'plab foydali xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin [3].

Efir moylari tarkibidagi komponentlardan birining miqdori ko'p bo'lsa, u moyning hidini, ya'ni fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarini belgilaydi. Efir moylarining komponentlaridan parfumeriya sanoati uchun eng ahamiyatlisi kislorodli birikmalaridir. O'simliklardan ajratib olingan efir moylari yorug'lik ta'sirida tez o'zgarish xususiyatiga ega. Natijada ularning rangi, tarkibi hamda

xususiyatlari o'zgarib ketadi. Yuqori temperaturada qaynovchi polimerli birikmalar hosil qiladi. Bunday hodisaning ro'y berishiga asosiy sabab kislorod va havo namligi ta'sirida efir moylari tarkibidagi komponentlarning ba'zi birlarining oksidlanishi ham uchuvchanlik holatini yo'qotishidir. Efir moylarining tarkibida aldegidlar bo'lsa, bu vaqtda uning rangi qorayadi.

Efir moylarining o'simlik uchun ahamiyati: Efir moylarining o'simlik a'zolarida qanday funksiyani bajarishi va ahamiyati to'g'risida bir qancha qarashlar hamda fikrlar mavjud bo'lib, quyida ularning ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Ba'zi qarashlarga ko'ra efir moylari o'simlikni turli xil kasalliklardan va zararkunandalarning ta'siridan saqlab qoladi. Shu bilan bir qatorda o'simlik to'qimalari shikastlanganda, uning chirmasligi va qaytadan tiklanishi uchun xizmat qiladi. Lekin adabiyotdan hamda shaxsiy kuzatishlarimizdan ma'lumki, yalpiz, marmarak, yorongul, tog'rayhon, avrug va boshqa ko'pchilik efir moyli o'simliklar, odatda har xil kasalliklarga uchraydi va shikastlanadi. Shuni aytish kerakki, shuvoq, estragon, lavanda kabi o'simliklarni qoramol, qo'y va echkilar yeyishi hammamizga ma'lumdir. O'simlik gullaridagi efir moylari hasharotlarni o'ziga jalb qiladi va ular yordamida changlanadi [5].

Menarning ta'kidlashlaricha, efir moylari o'simlikning hayot protsessida paydo bo'lgan tashlandiq modda bo'lib, uni o'simliklar barcha a'zolaridan chiqarib tashlashga harakat qiladi.

Yuqorida bayon etilganlardan ma'lum bo'ladiki, o'simlik organizmida efir moylarining hosil bo'lish sabablari va ularning ahamiyati to'g'risida xilma-xil fikrlar, farazlar

mavjud bo'lib, bu fikrlar hali qat'iy kelishib olinmagan farazlar bo'lib kelmoqda. Efir moylari murakkab birikmalardan tashkil topgan bo'lib, ularning tarkibiy qismlari har xildir. Shuningdek, efir moylari komponentlarining hosil bo'lishi ham turlicha. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, efir moylari o'simliklarda muhim fiziologik vazifani bajaradi. Ular moddalar almashinuvi tufayli hosil bo'lgan murakkab birikmalardan tashkil topgan mahsulotdir.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki efir moylari xalq xo'jaligidagi ahamiyati juda yuqori. Qadim zamonlardan buyon odamlar ovqatga yaxshi, mazali ta'm va yoqimli hid berish maqsadida turli-tuman ziravor va efir moyli o'simliklarning barglaridan, mevalaridan hamda urug'laridan foydalanib kelmoqdalar. So'nggi paytlarda xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida efir moyli o'simliklardan olinayotgan xomashyo mahsulotlari ishlatilmoqda. Ayniqsa, efir moylaridan parfumeriya sanoatida atir-upalar, tish pastalari va kukunlari, pomadalar hamda sovunlar ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Farmatsevtikada ba'zi bir efir moylari hamda ularning aralashmalari (komponentlari) dan mentol, timol, anetol va boshqalardan davolashda, antiseptik xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli turli xil (tish og'rig'i, teri kasalliklari, sochlarga ishlov beradigan) dorilar tayyorlashda foydalaniladi. Mentolning spirtli eritmasi og'iz bo'shlig'i jarohatlanganda va nafas olish yo'llari yallig'langanda, oshqozon-ichak yo'llari infeksiyasiz kasalliklar bilan og'riganda davolash maqsadida ishlatiladi. Validol, kamforadan - yurak, timol va yevgenoldan - tish kasalliklarini davolashda keng foydalaniladi. Efir moylari uchuvchanlik va

bakterisidlik xususiyatlariga, xushbo'y hidga ega bo'lgani tufayli dizenfeksiya qilishda foydalanish mumkin. Ulardan qishloq xo'jalik o'simliklarini zararkunanda va kasalliklariga qarshi kurashishda foydalaniladi. Efir moylari oziq-ovqat sanoatida katta ahamiyatga ega. Ulardan konfetlar, har xil bulochkalar, spirtli va spirtsiz ichimliklar, vinolar, likyorlar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Konservalar va baliqchilik sanoatlarida efir moysiz ish yuritish mumkin emas. Ba'zi o'simliklarning (koriandr, anis) urug'laridan efir moylari ajratib olingandan so'ng, ulardan texnik maqsadlarida ishlatiladigan yog'lar olinadi. Qolgan kunjaralari esa hayvonlar uchun yuqori sifatli, oqsilli oziq hisoblanadi. Ko'pchilik efir moyli o'simliklar atirgullar, gulsafsarlar, rayhonlar, piyozgullar o'z navbatida manzarali, lavanda, koriandr, marmaraklar esa guli asal-shiraga eng boy o'simliklardandir. So'nggi paytlarda efir moylaridan tashqari, sun'iy yo'l bilan xushbo'y moddalar ham olinmoqda. Lekin ular efir moylari o'rnini bosa olmaydi. Sun'iy yo'l bilan olingan hidli moddalardan konserva va baliqchilik sanoatida, aroq, vino va likyor ishlab chiqarishda foydalanish mumkin emas. Ulardan meva essensiyalarini tayyorlashda foydalaniladi. Shunday qilib, efir moylari xalq xo'jaligining turli sohalarida ishlatilishi bilan bir qatorda xalqaro bozorda ularga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Xalq xo'jaligining ayrim tarmoqlari uchun xomashyo hisoblanuvchi, respublikamizda yovvoyi holda o'suvchi efir-moyli o'simliklarning archa, avrug, yovvoyi chinnigul, oqshair, suvyalpiz, dastarbosh, ermon, marmarak, o'lmaso't, qo'ng'ir zira kabi o'simliklar diqqatga sazovordir.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. R.N. Babayeva. Botanika va o‘simliklar fiziologiyasi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2017
2. L.A. Pohl, R.J. Eklund “Therapeutic Properties of Ermon in Traditional Medicine” Journal of Medicinal Plant Research 2017 35-55- betlar
3. R.C. Ernst, S.G. Brown “Lavender Oil: Uses and Benefits” Journal of Aromatherapy and Essential Oils Research 2018 25-45- betlar
4. G.Z. Homitova “Efir moylarining tavsifi, ularning ananaviy olinish usullari” Theoretical and experimental chemistry and modern problems of chemical technology International scientific-practical conference on the topic 2023.
5. Z.U. Abdikulov, N.A. Ablakulova “O‘simliklar fiziologik faol moddalari” Guliston 2021)